

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: СОХРАНЕНИЕ АВТОРСКОГО СТИЛЯ

Арустамян Я.Ю.¹, Тохирова Хадича Рахимбековна²

¹Д.ф.н (Dsc), профессор Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан;

²Студент 2го курса Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639708>

***Аннотация.** В статье рассматриваются понятия художественного перевода с акцентом на проблему сохранения авторского идиостиля, сложности передачи эмоционального оттенка, заложенного автором, а также приёмы и методы перевода, используемые для сохранения авторского стиля. Выбор между буквальным переводом или адаптацией всегда зависит от вида произведения и личного предпочтения переводчика. Особое внимание уделяется роли переводчика в формировании восприятия произведения читателем, что позволяет рассматривать его не только как посредника, но и как соавтора текста. Теоретической базой исследования послужили труды и концепции В. Н. Комиссарова, Е.А.Скачковой, Г.Р.Гачечиладзе и других лингвистов и переводчиков.*

***Ключевые слова:** теория перевода, художественный перевод, адаптация, буквальный перевод, авторский стиль.*

Введение

«Перевод художественного текста – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности, в процессе которого сталкиваются различные культуры, личности, складывающиеся мышления, эпохи, традиции и установки. В основе перевода художественного текста лежит передача мысли, содержания оригинала, которое выражается еще раз в переводе, но уже с помощью других средств, образующих другую систему знаков, имеющих свои собственные законы.» (Скачкова Е.А., Ещеркина Л.В., Казаченок Ю.В., 2021). Задача переводчика - создать адекватную и эквивалентную интерпретацию произведения, но не его копию. Интерпретация текста никогда не будет равна оригиналу.

Художественный перевод - это вид литературного творчества, при котором художественное произведение написанное на одном языке воспроизводится на другом, с сохранением своеобразного авторского стиля, заложенного писателем. Главной целью художественных произведений является эстетическое воздействие на читателя. Художественный перевод требует не только точности и передачи основного смысла, но и передачи эмоционального образа и ритма. Переводчик должен лавировать между двумя волнами, верность к оригиналу или доступность текста для понимания.

В этой статье мы рассмотрим сложности, возникающие при переводе художественных произведений, важность сохранения авторского стиля и как переводчику добиться правильной передачи образного окраса.

Понятие авторского стиля

«Художественный перевод - вид перевода, функционирующий в сфере художественной литературы; является инструментом культурного освоения мира и расширения коллективной памяти человечества, фактором культуры; теоретической базой является литературоведческая теория перевода, направленная на решение историко-литературных задач» (Нелюбин, 2003, с. 239). Следовательно, проблемы, возникающие в ходе его осуществления, зависят не только от собственно лингвистических факторов.

«Долг переводчика проникнуться мироощущением, манерой, стилистическим характером автора и по мере сил передать это мироощущение, манеру и стиль средствами родного языка, оставаясь самим собой» (Гачечиладзе 1971, с. 63). Для качественного перевода переводчику необходимо определить жанр, стиль и цель переводимого текста. Перевод каждого из жанров имеет свои тонкости. При переводе художественного произведения необходимо учитывать прагматическую функцию перевода, целью которого является достижение коммуникативного эффекта на аудиторию. Прочитав перевод, читатель должен почувствовать литературную силу и талант автора. Одним из множества подводных камней, возникающих при переводе, является передача индивидуального стиля автора и его личность. Авторский стиль – это особенности отличающие произведения одного автора от произведений других авторов, отражая его индивидуальность. В литературной терминологии это также называют идиостилем. Идиостиль – это индивидуальный стиль писателя или поэта, специфика речи художественных произведений, несущая в себе черты авторского мировоззрения. Идиостиль можно сравнить с почерком, который индивидуален и неповторим у каждого человека. (Arustamyan Y.Y., N.Ahadova, 2022). Авторский стиль включает в себя лексику, синтаксис, образность, стилистические приёмы и индивидуальный тон. Понимание идиостиля важно для выбора переводческой стратегии — адаптации или буквальности.

Приемы сохранения авторского стиля

Одной из главных проблем для переводчика является выбор между адаптацией и буквальным переводом. Буквальный перевод - вид перевода, при котором слова переводятся точь-в-точь, сохраняя синтаксическую структуру и порядок слов оригинала. Использование буквального перевода в художественном стиле считается слабо соответствующим задачам художественного перевода, по определению в толковом терминологическом словаре-справочнике Л.Л. Нелюбина, «Буквальный перевод — это ошибка перевода, когда переводчик использует основное или наиболее известное значение слова вместо подходящего значения для конкретного контекста» (Нелюбин, 2003, с. 47-49). Это приводит к потере смысла и эмоциональной окраски произведения. Использование неверно найденных слов приводит к искажению структуры, заложенную в основу. Примером этому может послужить перевод выражения, «She gave me a look» как «Она дала мне взгляд», вместо «Она посмотрела на меня», что для русскоговорящего человека звучит неправильно.

Адаптация - способ перевода, при котором текст приспособляется к нормам другой языковой культуры. Адаптация тоже не всегда подходит, особенно если акцент в произведении делается именно на культурные нюансы, например, переводчику не следует заменять «багет» на «батон» или «круасан» на «булочку». Но в ситуациях с пословицами использование эквивалента увеличит шанс понимания читателей. Это важно при переводе между двумя совершенно разными культурами, например Азии и Европы. Как отмечается

в исследованиях PEN America переводчики произведений Габриэля Гарсия Маркеса на арабский язык сталкиваются с необходимостью творчески адаптировать элементы магического реализма, чтобы они были культурно созвучны ближневосточной аудитории.

Если переводчик уделяет внимание только передаче одной семантике лексической единицы, оставляя без внимания остальные аспекты, это приводит к потере образного окраса, заложенного автором. Это искажает восприятие образа для иноязычной аудитории. По мнению В. Н. Комиссарова: «Художественный перевод подчиняется своим собственным законам эквивалентности оригиналу» (Комиссаров, 1990, с. 70-75). Он стремится приблизиться к оригинальному тексту, но не может полностью совпасть с ним, так как у перевода есть свой автор, свой языковой материал и он существует в отличной от оригинала языковой, литературной и социальной среде. Как бы переводчик ни старался, переведённая версия произведения будет восприниматься и производить на читателей, даже если не значительное, но другое впечатление. Адекватно выполненная работа не будет искажать смысл, заложенный автором, а наоборот даст читателям понять суть и увидеть все глазами автора.

Влияние личности переводчика

«Переводчик в определённой степени считается соавтором, имея влияние на восприятие произведения читателями.» (Arustamyan, 2021). Переводчик – это личность со своими эмоциями, чувствами и уникальным взглядом на мир. Эти качества отражаются в выборе экспрессивности языка перевода, передачи эмоционального окраса. Склонность переводчика к более резкому или более плавному стилю заметен в переводе диалогов и конфликтных сцен. Этот компонент даёт читателю прочувствовать эмоции к герою и событиям не только глазами автора, но и переводчика. Для передачи эмоциональной окраски, заложенной автором, переводчик должен прочувствовать тон оригинала, распознать внутреннее состояние персонажей, осознать атмосферу, задуманную автором, при этом главной задачей остаётся избегание огрубления текста и нейтрализации его чувственной насыщенности. Если переводчик предпочитает лаконичный стиль, он стремится к сжатости. Если любит высокую поэтичность, он может усиливать образность. Если его идеал — реализм, он будет избегать вольных метафор. На это также влияет психологический тип и темперамент переводчика. Подобное лишь демонстрирует уникальность и отпечаток переводчика. Проявление индивидуального стиля может послужить изменению произведения, например, усиливать драматизм, добавлять лирическую экспрессивность. Примером служат художественные переводы Б. Пастернака, где эмоциональный регистр слегка смещён по сравнению с оригиналом, но при этом достигнут художественный эффект, признанный ценным.

Рассмотрим пару примеров: монолог из произведения Уильяма Шекспира «Гамлет».

To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles
And by opposing end them?

Перевод Б. Пастернака:

Быть иль не быть — вот в чём вопрос.

Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивление
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними?

На этом примере можно наглядно увидеть, как перестраивается синтаксическая конструкция, обусловленная различиями в английском и русском языке и переводческой стратегией Пастернака. В оригинале можно почувствовать эффект логического рассуждения и философского размышления. Синтаксис английского языка позволяет строить более длинную линию однородных элементов, при этом сохраняя ритмичную целостность.

В переводе Пастернака инфинитивные конструкции перестраиваются в личностные формы глагола, заменяя сложные конструкции более короткими предложениями, характерным для русского художественного языка. Исходные высказывания заменяются на несколько самостоятельных синтаксических единиц, добавляются интонационные паузы «Достойно ль», «Иль надо», усиливая драматический эффект монолога.

Таким образом перестраивается не только грамматическая конструкция, но и логическая цепочка мысли, философское рассуждение приобретает насыщенный эмоциональный окрас. Логическая связность дополняется драматическим эффектом, способствуя более сильному эмоциональному воздействию на читателя. В результате этого подобная синтаксическая трансформация демонстрирует, как изменение структуры может влиять на восприятие читателями, не меняя исходный смысл, но подстраивая под другую языковую систему.

Заключение

В заключении можно сказать, что перевод художественной литературы – это не только конвертирование текста с одного языка на другой, но и процесс создания искусства. В художественном переводе важна передача эмоционального окраса и внутреннего состояния персонажей, нежели только акцентирование на основном смысле. При переводе художественных произведений буквальный перевод равняется ошибке, из-за того, что художественное произведение строится на образности и эмоциях. В этом ключевую роль играет как выбор метода перевода, так и личность переводчика как индивидуума. Некоторые произведения написаны в лаконичном стиле, другие же придерживаются пространных описаний, а третьи склонны к игре слов. Если переводчик исказит этот своеобразный стиль, произведение перестанет быть собой. Баланс между точностью и творчеством — это главное правило которого придерживается профессиональный переводчик.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод Вопросы общей и частной теории перевода, Москва «Международные отношения». 1975. -240 с.
2. Гачечиладзе Г.Р. Художественный перевод и литературные связи, Москва «Советский писатель». 1971. - 240 с.
3. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты), Москва «Высшая школа». 1990.- 253 с.

4. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь, Москва «Флинта, Наука». 2003. - 318 с.
5. Скачкова Е.А, Ещеркина Л.В, Казаченок Ю.В. Художественный перевод учебное пособие, Челябинск «Южно-уральский технологический университет». 2021. - 81 с.
6. Arustamyan Y.Y., N.Ahadova Representation of author's modality in a literary text. «Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры». 2022. V.2(2). – P. 28-30.
7. Arustamyan Y.Y. Linguistic personality of a translator. «Philology Matters». 2021. V.3. – P. 165-176.